

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ВЕНОЗНИ И СТАНДАРТНИ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛНИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА

Цв. Тричков¹, В. Михайлов¹, Р. Костадинов¹, В. Иванов¹, В. Сираков¹, В. Мелников¹, И. Иванов¹, Ст. Мърваков¹, Е. Еюпов¹, Е. Груда², Ст. Добрев², Ал. Кацаров³, И. Попадийн³, К. Сапунджиев³, А. Факирова⁴, Б. Илчева⁴, Ев. Одисеева², К. Кацаров³, Н. Владов¹

¹ Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология, Военномедицинска Академия, София

² Клиника по анестезиология и интензивно лечение, Военномедицинска Академия, София

³ Клиника по гастроентерология и хепатология, Военномедицинска Академия, София.

⁴ Обща и клинична патология, Военномедицинска Академия, София

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN VENOUS AND STANDARD PANCREATODUODENECTOMIES FOR PANCREATIC HEAD CARCINOMA

Ts. Trichkov¹, V. Mihaylov¹, R. Kostadinov¹, V. Ivanov¹, V. Sirakov¹, V. Melnikov¹, I. Ivanov¹, St. Marvakov¹, E. Eyupov¹, E. Gruda², St. Dobrev², Al. Katsarov³, I. Popadiyn³, K. Sapundzhiev³, A. Fakirova⁴, B. Ilcheva⁴, E. Odiseeva², K. Katsarov³, N. Vladov¹

¹ Clinic of HPB and Transplant Surgery, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

² Clinic of Anesthesiology and Intensive Care, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

³ Clinic of Gastroenterology and Hepatology, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

⁴ Department of General and Clinical Pathology, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria

РЕЗЮМЕ

Въведение: Карциномът на панкреаса съставлява 90% от малигнените заболявания на задстомашната жлеза, като около 15% от пациентите са подходящи за инициална хирургия. Това наложи прилагането на радикални хирургични подходи с цел постигане на R0 резекция и по-добра преживяемост.

Цел: Основният таргет е сравняване на кратко- и дългосрочните резултати между панкреатодуоденектомиите с и без венозна резекция при пациенти с карцином на главата на пан-

SUMMARY

Introduction: Pancreatic cancer accounts for 90% of pancreatic malignancies, with approximately 15% of patients suitable for initial surgery. This fact necessitated the application of radical surgical approaches to achieve R0 resection and better survival.

Aim: The primary goal is to compare short- and long-term outcomes between pancreatoduodenectomies with and without venous resection in patients with pancreatic head carcinoma. A secondary aim is to compare

АБРЕВИАТУРИ

ВР	Група на венозните резекции
ПДР	Група на стандартните панкреатодуоденектомии
ПП	Палиативни процедури
ПДАК	Панкреатичен дуктален аденокарцином
ГМВ	Горна мезентериална вена
ПМВО	Портomezентериална венозна ос
ГМА	Горна мезентериална артерия
ГРТ	Граничнорезектабилен тумор

ХТ	Химиотерапия
ISGPS	International study group of pancreatic surgery
ПОПФ	Постоперативна панкреатична фистула
ПОБФ	Постоперативна билиарна фистула
PPPD	Пилоросъхраняваща панкреатодуоденектомия
HR	Hazardratio
SE	Стандартна грешка
SD	Стандартно отклонение
Mdn	Медиана

креаса. Второстепенна целесъпоставяне на предварително определени хирургични и клинично-патологични характеристики.

Методи: Моноцентрично, ретроспективно проучване на 645 пациенти радикално оперирани поради карцином на главата на панкреаса. Стратифицирани са в две основни групи – 121 пациента (18.8%) с венозна резекция и реконструкция (ВР) и 524 (81.2%) със стандартни панкреатодуоденални резекции (ПДР). Стойност на $p < 0.05$ се приема за сигнификантна при използваните параметрични и непараметрични статистически методи. За определяне на клиничната значимост на общата преживяемост е изследван размер на ефекта (r), а за взаимовръзката между различни рискови фактори е използван регресионен мултивариабелен анализ.

Резултати: Общата преживяемост е сигнификантна, 23.2 мес. при ВР спрямо 52.6 мес. при ПДР ($p < 0.0001$). Въпреки това, се установи клинично нерелевантен размер на ефекта ($r = 0.42$). 1-, 3- и 5-годишната преживяемост е статистически значима. При ВР е 59.8%, 20.2% и 8%, а при ПДР съответно 78.5%, 37.3% и 25.2% ($p < 0.001$). При сравняване на дългосрочните резултати между ПДР, ВР и палиативните процедури (ПП) се наблюдава сигнификантност ($p < 0.0001$). Установи се по-висок морталитет при ВР, както при 30-дневната ($p = 0.005$), така и при 90-дневната смъртност ($p = 0.0002$). Въпреки това, при 30-дневния морталитет след 2014 г. не се установи сигнификантност ($p = 0.083$). Значимите усложнения (Clavien-Dindo > III) са сравними (ВР-16.8% спрямо ПДР-15.7%, $p = 0.77$).

Заключение: При венозните, сравнени със стандартните резекции, се наблюдават по-лоши дългосрочни при еквивалентни краткосрочни резултати. Въпреки това, те имат по-добра преживяемост от палиативните процедури. В опитни ръце венозната резекция и реконструкция е надеждна и сигурна интервенция за постигане на R0, когато се прилага от опитен екип във високо обемни центрове.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: карцином на панкреаса, панкреатодуоденална резекция, венозна резекция

predefined surgical and clinicopathological characteristics.

Methods: A monocentric, retrospective study of 645 patients operated for pancreatic head carcinoma. They are stratified into two groups – 121 patients (18.8%) with venous resection and reconstruction (VR) and 524 (81.2%) with standard pancreaticoduodenal resections (PDR). A value of $p < 0.05$ is considered significant for the parametric and non-parametric statistical methods. Effect size (r) is examined to determine the clinical significance of overall survival, and multivariable regression analysis is used to determine the relationship between different risk factors.

Results: Overall survival was significant, 23.2 mo. in the VR group compared to 52.6 mo. in PDR ($p < 0.0001$). However, a small effect size was found ($r = 0.42$). 1-, 3-, and 5-year survival rates are significant. In VR, it is 59.8%, 20.2%, and 8%; in PDR, it is 78.5%, 37.3%, and 25.2%, respectively ($p < 0.001$). When comparing the long-term results between PDR, VR, and palliative procedures (PP), significance is observed ($p < 0.0001$). Higher mortality is found in VR, both in 30-day ($p = 0.005$) and 90-day mortality ($p = 0.0002$). However, no significance is found for 30-day mortality after 2014 ($p = 0.083$). Significant complications (Clavien-Dindo > III) are similar (VR-16.8% vs. PDR-15.7%, $p = 0.77$).

Conclusion: Compared with standard resections, venous have worse long-term with equivalent short-term results. However, they have a better survival rate than palliative procedures. In experienced hands, venous resection and reconstruction is a safe and feasible intervention to achieve R0 when performed by an experienced team in high-volume centers.

KEY WORDS: pancreatic head carcinoma, pancreaticoduodenal resection, venous resection

ВЪВЕДЕНИЕ

Разпространение и прогноза.

Панкреатичният дуктален аденокарцином (ПДАК) в последните десетилетия се утвърди като най-злокачественият тумор на гастроинтестиналния тракт. Той съставлява 90% от малигнените заболявания на задстомашната жлеза с едва 8% 5-годишна преживяемост [1]. ПДАК е четвърти по смъртност сред онкологичните заболявания в развитите страни, като се прогнозира, че до края на 2030 година ще се нареди на второ място [2]. Само 15 до 20% от пациентите инициално са подходящи за оперативна интервенция. Това се дължи на факта, че при над 50% са налични далечни метастази, а при 35% туморът е локално авансирал [3].

Развитие на венозните резекции.

В исторически план, първите венозни резекции са осъществени от Moore (1951 г.) и Asada (1963 г.), които извършват панкреатодуоденектомия с реконструкция на горната мезентериална вена (ГМВ) [4,5]. По-късно Fortner (1973 г.) извършва тотална панкреатектомия с реконструкция на портomezентериалната венозна ос (ПМВО) [6]. Тези, изпреварили времето си, оперативни интервенции са изоставени десетилетия наред поради лошите резултати. Въпреки това, през новия век развитието на хирургичните техники и периоперативните грижи направи възможно редуция на морталитета до под 5% [7–10]. Този факт позволи по-радикален хирургичен подход при гранично резектабилните тумори [11,12]. В наши дни венозните резекции достигат до 20-25% във високообемните центрове [13].

Класификация.

ПДАК се класифицира като резектабилен, гранично резектабилен, локално авансирал и метастатичен [14]. При резектабилните няма венозно ангажиране като е налице свободен марж покрай горната мезентериална артерия (ГМА). Граничнорезектабилни тумори (ГРТ) са тези, при които е налична инвазия на ПМВО при технически възможна венозна резекция и реконструкция. Те не прилежат на повече 180 градуса към ГМА, като се допуска да са стенодопирни до хепаталната артерия, без да обхващат трункус целиакус. Като локално авансирани се определят карциноми, които обхващат повече от половината циркумференция (> 180 градуса) на ГМА, както и тези, при които е невъзможна венозна реконструкция. ГРТ се характеризират с анатомични и онкологични фактори. Към първите спада съдовото ангажиране, а към вторите наличието на метастатични лимфни възли и завишените стойности на СА 19-9 [15]. Съдова инфилтрация е налична при около половината от пациентите с ПДАК [16].

Стадиране и периоперативна химиотерапия.

Предоперативното стадиране е есенциално и цели да се избегнат излишни лапаротомии при авансирала болест, а от друга страна да не се пропуснат операбилни случаи [17]. Контраст-усилена компютърна томография се утвърди като златен стандарт за оценка на пациентите с ПДАК [18]. При част от венозните резекции се касае за дезмопластична съдова инфилтрация установена след хистологичното изследване. Поради това е трудно да се отграничи истинската венозна инвазия от перитуморната възпалителна реакция. Факт е, че съвременните образни средства не могат да разграничат тумор-асоцираната дезмоплазия от химиотерапевтично индуцираната фиброза [19]. Именно поради това трябва да се извършва експлорация, както при пациентите с терапевтичен отговор, така и при тези със стабилна болест след неoadювантната терапия [20]. Традиционно, стандартният подход при резектабилна болест е извършването на оперативна интервенция, последвана от адювантна химиотерапия (ХТ). В последните години все по-голяма популярност набира и неoadювантния подход при лечението на ГРТ. Темата за предоперативната терапия е широко дискутирана и все още противоречива [21,22]. International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) на този етап не препоръчва тоталната неoadювантната концепция поради факта, че все още няма категорични данни, които да представят предимствата ѝ спрямо радикалното хирургично лечение [14]. Съгласно National Comprehensive Cancer Network обаче, неoadювантната ХТ притежава качеството да доведе до потенциална R0 резекция [15]. Въпрос за избор е дали да се опита „downstaging” чрез неoadювантна ХТ или да извърши инициална интервенция с цел радикална резекция.

Снимка 1. Тангенциална резекция с директна сутура: (ПВ – портална вена; ЛВ – лиенална вена; ГМВ – горна мезентериална вена; ГМА – горна мезентериална артерия; ПЧ – панкреатичен чуван; ДХК – дуктус хепатикускомунис; “бяла стрелка” – тангенциална венозна сутура)

Снимка 2. Тангенциална резекция с пач пластика: (ПВ – портална вена; ГМВ – горна мезентериална вена; ЛВ – лиенална вена; ПЧ – панкреатичен чуван; “бяла звезда” – пач от лигаментум фалциформе хепатис; “черна звезда” – портomesентериален конфлуенс)

Снимка 3. Сегментна резекция с термино-терминална анастомоза: (ПВ – портална вена; ДХА – дясна хепатална артерия; “бяла стрелка” – венозна анастомоза)

Видове и характеристики на венозните резекции и реконструкции.

Описани са четири варианта за венозна реконструкция [23], а именно: тангенциална резекция с директна сутура (Снимка 1); тангенциална резекция и пач пластика (Снимка 2); сегментна резекция с термино-терминална анастомоза (Снимка 3) и сегментна резекция с използване на графт (Снимка 4).

Порталната реконструкция е технически по-лесно изпълнима, поради широкия съдов лумен. От друга страна резекцията на ГМВ е по-трудна за реконструкция поради по-малкия съдов диаметър [14]. Възможно е извършването на реконструкция чрез автоложен графт, като например перитонеален пач [24], лявата ренална вена [25] или вена илиака екстерна [26]). За да се избегне тънкочревна конгестия и едем се препоръчва клампирането на ГМА преди венозната резекция [27]. При технически трудности може да се мобилизира мезентериума чрез Cattell-Braasch манювър за по-добър съдов контрол [7]. По този начин се намалява напрежението върху венозната реконструкция. В случай, че не може да се извърши директна анастомоза, тогава се прибегва до използването на графт. Той може да бъде автоложен (вена реналис, сафена или югуларис екстерна), но това налага предварителна подготовка на присадката [7]. Като алтернатива се използва синтетична протеза за „бриджинг“ на венозния сегмент. Прилагането на изкуствен графт се свързва с усложнения като инфектиране или „ликвидж“ [28]. Комбинацията между синтетична протеза и постоперативна панкреатична фистула (ПОПФ) е високорискова констелация за кървене и инфекция на графта. Термино-терминалната венозна реконструкция е най-физиологична и тромбозира много по-рядко [29], докато синтетичната протеза се асоциира с четирикратно повишен риск от ранна оклузия [30]. През 2017 г. екип от Heidelberg (Германия) публикува нова методика за дисекция в триъгълника между порталната вена, трункус целиакус и ГМА след неoadювантна терапия при локално авансирани тумори [31]. Освен след ХТ, т.нар. “Triangle” операция е подходяща и при първично резектабилни тумори с цел постигането на по-добра дисекция и R0 (Снимка 5).

Артериално ангажиране и резектабилност. Повечето автори не препоръчват извършването на артериална резекция [32–35]. Други посочват, че тя е подходяща само при стриктно селектирани случаи при оценка на съотношението полза-риск

Снимка 4. Сегментна резекция с използване на графт: (А) Синтетична протеза (“черна звезда” – PTFE протеза; “бяла стрелка” – дуктус хепатикус. (В) Автоложен графт (ПВ – портална вена; ЛВ – лиенална вена; ГМВ – горна мезентериална вена; ГМА – горна мезентериална артерия; ВКИ – вена кава инфериор; “бяла звезда” – автоложен графт от лява ренална вена; “бяла стрелка” – долен край на венозната анастомоза; “черна стрелка” – горен край на венозната анастомоза)

[28,36–38]. ISGPS също не препоръчва артериалната резекция като стандартна процедура. „Artery-first“ подходът е подходящ за установяване на ангажиране на ГМА. За целта се прибегва до маньовър на Kocher, мобилизиране на лигамента на Treitz или чрез инфраколичен достъп [39]. През 2021 година беше оповестена нова методика на периадвентициална артериална дисекция, която предотвратява нуждата от резекция на ГМА при локално авансирал, неоадювантен ПДАК [40,41] (Снимка 5).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Моноцентрично, ретроспективно проучване, в което са включени 645 пациенти, радикално оперирани поради карцином на главата на панкреаса, за 19-годишен период (2004 до 2022 г.). Те са стратифицирани в две основни групи:

Снимка 5. “Triangle” операция с периадвентициална артериална дисекция около горната мезентериална артерия и трункус целиакус: (ПВ – портална вена; ГМА – горна мезентериална артерия; ТЦ – трункус целиакус; Ао – аорта; ПЧ – панкреатичен чукан; ДХА – дясна хепатална артерия; ЛХА – лява хепатална артерия; ДХ – дуктус хепатикус)

- В първата влизат 121 пациента (18.8%), при които е осъществена венозна резекция и реконструкция поради гранично резектабилни тумори (група ВР), следвайки протоколът на ISGPS.

- В другата са включени останалите 524 пациенти (81.2%), при които е извършена стандартна панкреатодуоденална резекция (група ПДР).

Използвана е контролна група от 50 пациента с ПП, избрани на случаен принцип, за сравняване на преживяемостта. Основният въпрос на проучването е формулиран по метода GRADE: „Съпоставими ли са кратко- и дългосрочните резултати между стандартните и венозни панкреатодуоденални

Таблица 1. Клинико-хирургични характеристики и преживяемост.

Параметър	ПДР	ВР	p	95% CI	X2/t
Пол					
Мъж	328 (62.6%)	68 (56.2%)	.193	-3.103 - 16.169	1.69
Жена	196 (37.4%)	53 (43.8%)	.193	-3.103 - 16.169	1.69
Възраст (средна)	60.5	60.8	.759	-1.626 – 2.226	0.306
Иктер	389 (74.2%)	96 (79.3%)	.242	-3.716 – 12.484	1.37
Болка	172 (32.8%)	60 (49.6%)	.001	7.116 – 26.402	12.0
Предходни операции за иктер	42 (8.01%)	8 (6.61%)	.604	-4.833 – 5.567	0.27
Предоп. билиарно стентирание	320 (61.1%)	83 (68.6%)	.125	-2.139 – 16.193	2.36
Вид на резекцията					
PPPD	416 (79.4%)	79 (65.3%)	.001	5.396 – 23.511	10.94
Whipple	94 (17.9%)	25 (20.7%)	.474	-4.380 – 11.421	0.51
Тотална панкреатектомия	14 (2.7%)	17 (14.0%)	.000	5.922 – 18.674	27.32
Периоп. хемотрансфузия	127 (24.2%)	53 (43.8%)	.000	10.257 – 29.149	18.75
Следоперативен престой (дни)	13.3	14.2	.192	-0.453 – 2.253	1.31
Обща преживяемост (в месеци)	52.6	23.2	.000	-36.363 – 22.435	-8.29
Годишна преживяемост					
1-година	78.5%	59.8%	.000	9.371 – 28.423	17.23
3-години	37.3%	20.2%	.001	7.294 – 25.215	10.85
5-години	25.2%	8.0%	.001	7.784 – 23.681	10.54
Смъртност					
30-дневна (%)	3.8	11.6	.005	2.821 – 14.854	11.98
90-дневна (%)	6.9	17.6	.000	4.459 – 18.567	13.68
30-дневна след 2014 г. (%)	3.8	8.3	.083	-0.431 – 13.288	3.01

резекции при пациентите с карцином на главата на панкреаса?“. Осъществен е статистически анализ на усложнения, смъртност, общата преживяемост, както и на различни предварително зададени хирургични и клинично-патологични характеристики. Данните са вписани в Excel таблици като отделните показатели са въведени квантитативно с абсолютни стойности или двоично (0 или 1) с последващо процентно изчисляване в зависимост от наличието на търсения показател. Интервалът на преживяемост е изчислен с начало датата на оперативната интервенция, а за край датата на смъртта на пациента или 01.05.2023 година. Статистическата обработка е извършена чрез MedCalc Software Ltd., IBMSPSS® Statistics Ver.26 и Jamovi Ver. 2-3-28. Стойност на $p < 0.05$ се прие за сигнификантна като е използван 95% интервал на доверителност. При нормално разпределение ($p > 0.05$) променливите параметри са представени със средна стойност и стандартно отклонение и анализирани с помощта на параметричен статистически метод. При липса на нормално разпределение ($p < 0.05$) са използвани средни теаритметични стойности и непараметрични статистически методи. Корелацията между променливите е изследвана и чрез X2 (chi-square) и t-test анализи. Също така, за определяне на клиничната релевантност спрямо преживяемостта е изследван размер на ефекта (r). Той отразява силата на връзката между две променливи в популацията и онагледява практическото значение на резултатите при квантитативни проучвания. За влиянието на различни фактори върху преживяемостта е използван регресионният мултивариабилан анализ на Cox чрез hazardratio (HR) и p при предварително зададени параметри – възраст (под и над 70 г.), пол, СА 19-9 (под и над 500), тип на венозната резекция, големината на тумора, следоперативен престой, ПОПФ и R статус. Извършен е разширен литературен обзор на релевантни публикации като са използвани базата данни на PubMed, Medline, Cochrane, Google Scholar и UpToDate.

РЕЗУЛТАТИ

В Таблица 1 е представена месечната преживяемост, която е сигнификантна в полза на стандартните резекции ($p < 0.0001$, SE: 3.55, 95% CI: -36.36–22.43, t-statistic: -8.294) като измежду 121

Фиг. 1. Размер на ефекта - диаграма

Фиг. 3. Мултивариабилен регресионен Cox анализ – диаграма

(Gender - пол; Age – възраст, над и под 70 години; CA 19-9 – над и под 500; TypeofVR – вид на вензната резекция; Tumorsizeover 3 cm – големина на тумора над и под 3 см; Resectionmargin – резекционни линии; Postop. stayover 12 – следоперативен престой над и под 12 дни; POPF – постоперативна панкреатична фистула; Reoperation - реоперация; Ageoverall – средна възраст; Tumorsizecm – средни размери на туморите; Postop. stay – среден следоперативен престой)

Фиг. 2. Kaplan-Meier крива на преживяемост с 95% интервал на доверителност сравняваща ВР (VR), ПДР (PDR) и ПП (PS)

случая на ВР е 23.2 мес. (Mdn 12; SE: 3.28; SD: 26.31; 95% CI: 16.76–29.60), докато тази при ПДР – 52.6 мес. (Mdn23; SE: 3.64; SD:37.28; 95% CI:45.44–59.72). Въпреки това, се установи малък размер на ефекта между двете групи ($r=0.42$; 95% CI:0.35 – 0.48) (Фигура 1).

1-, 3- и 5-годишната преживяемост също е сигнификантна, като при ВР е 59.8%, 20.2% и 8%, а при ПДР съответно 78.5%, 37.3% и 25.2% ($p<0.0001$, 95% CI: 9.37 – 28.42%, $X^2=17.23$); ($p=0.001$, 95% CI: 7.29 – 25.21%, $X^2=10.85$) и ($p=0.001$, 95% CI: 7.78 – 23.68%, $X^2=10.54$). При сравняване на дългосрочните резултати между ПДР, ВР и ПП по метода на Kaplan-Meier се установи статис-

Таблица 2. Постоперативни усложнения.

Параметър	ПДР	ВР	p	95% CI	X2/t
Dindo-Clavien (>III)	75 (15.7%)	21 (16.8%)	.774	-5.455 – 9.283	0.09
Кървене	58 (12.2%)	29 (23.2%)	.002	3.693 – 19.653	9.71
Реоперация	64 (13.4%)	29 (23.9%)	.004	3.151 – 19.346	8.47
ПОПФ	57 (11.9%)	9 (7.2%)	.137	-1.835 – 9.273	2.21
ПОБФ	20 (4.2%)	7 (5.6%)	0.502	-2.161 – 7.198	0.45
Сепсис	29 (5.5%)	13 (10.7%)	.037	0.253 – 12.134	4.32
Стом. дилатация	39 (8.2%)	5 (4.1%)	.121	-1.461 – 7.647	2.39
Абсцес	49 (10.3%)	19 (15.2%)	0.124	-1.156 to 12.712	0.12

тическа разлика между трите групи ($p < 0.0001$), почти без припокриване на 95% интервал на доверителност, както се вижда на Фигура 2.

Наблюдава се по-висок морталитет при ВР, както при 30-дневната (ВР-11.6% с/у ПДР-3.8%; $p = 0.005$, 95% CI: 2.82-14.85, $X^2 = 11.98$), така и при 90-дневната смъртност (ВР-17.6% с/у ПДР-6.9%; $p = 0.0002$, 95% CI: 4.45-18.56, $X^2 = 13.68$). Въпреки това, при сравняване на 30-дневната смъртност след януари 2015 година не се установи статистическа значимост (ВР-8.3% с/у ПДР-3.8%; $p = 0.083$, 95% CI: -0.43 – 13.28, $X^2 = 3.01$). Сигнификантност се наблюдава още при манифестирането с болка, извършването на пилоросъхраняващи и тотални панкреатектомии, както и при хемотрансфузиите ($p < 0.05$).

Значимите усложнения (Clavien-Dindo>III) между двете групи не се различават статистически ($p = 0.77$, 95% CI: -5.45 – 9.28%, $X^2 = 0.09$) (Таблица 2).

При венозните резекции са 16.8% ($n = 21$), докато при ПДР съответно 15.7% ($n = 75$). Въпреки това, при субгруповия анализ се установи сигнификантност спрямо кървенето ($p = 0.002$, 95% CI: 3.69 – 19.65%, $X^2 = 9.71$), реоперацията ($p = 0.004$, 95% CI: 3.15 – 19.35%, $X^2 = 8.47$) и септичните усложнения ($p = 0.037$, 95% CI: 0.25 – 12.13%, $X^2 = 4.32$). Освен това, хеморагията и реоперацията се явяват независими, неблагоприятни прогностични фактори относно дългосрочните резултати ($p < 0.05$). Не се наблюдава сигнификантна разлика, както при панкреатичните ($p = 0.137$, 95% CI: -1.86 – 9.27%, $X^2 = 2.21$), така и при билиарните постоперативни фистули ($p = 0.502$, 95% CI: -2.16 – 7.20%, $X^2 = 0.45$).

Спрямо патологичните параметри (Таблица 3) се установи значимост спрямо размера на тумора, средни размери 3.1 см при ПДР и 3.4 см при ВР ($p = 0.017$, 95% CI: 0.05 – 0.55, $X^2 = 2.38$). При

Таблица 3. Патологични характеристики.

Параметър	ПДР	ВР	p	95% CI	X2/t
Средни размери на ту (см)	3.1	3.4	.017	0.053 – 0.547	2.38
Перинеурална инвазия					
Rn+	348 (66.4%)	93 (76.9%)	.025	1.354 – 18.307	5.00
Rn-	98 (18.7%)	10 (8.3%)	.005	3.385 – 15.553	7.61
Rnx	78 (14.9%)	18 (14.8%)	.977	-7.815 – 6.294	0.00
Диференциация					
G1	96 (18.3%)	9 (7.4%)	.003	4.081 – 15.851	8.57
G2	307 (58.6%)	71 (58.7%)	.984	-9.724 – 9.497	0.00
G3	121 (23.1%)	41 (33.9%)	.013	2.104 – 20.248	6.08
Лимфен статус					
N+	274 (52.3%)	66 (54.6%)	.648	-7.539 – 11.899	0.21
N-	204 (38.9%)	39 (32.2%)	.170	-2.965 – 15.461	1.88
Nx	46 (8.8%)	16 (13.2%)	.139	-1.222 – 11.888	2.18
Резекционни линии					
R1	45 (8.6%)	7 (5.8%)	.310	-3.269 – 6.804	1.03
R0	406 (77.5%)	108 (89.3%)	.004	4.243 – 17.552	8.45
Rx	73 (13.9%)	6 (4.9%)	.006	2.944 – 13.171	7.42

Фиг. 4. Корижирани криви на преживяемост при: (А) СА 19-9, (В) Реоперация и (С) R статус

перинеуралната инвазия също се наблюдава значимост ($p=0.025$, 95% CI: 1.35–18.31%, $X^2=5.00$), но допускаме, че се касае за субективност при хистологичното изследване на резектатите. За ВР групата е характерна сигнификантно по-висока честота на R0 резекциите ($p=0.0002$, 95% CI: 8.43 – 21.97, $X^2=14.04$). При 43.2% от ВР е установена инфилтрация на венозната стена (V+), докато при 26.1% такава не е била налична (V-). Останалите 30.7% са класифицирани като Vx, като и тук е налице патологична субективност. Средната преживяемост е 22.1 мес. при V- и 20.4 мес. при V+ подгрупата. При сравняване на преживяемостта не се установи сигнификантна разлика ($p=0.58$). Прямо диференциацията се наблюдава по-висока честота на G1 туморите при ПДР ($p=0.003$, 95% CI: 4.08 – 15.85%, $X^2=8.57$), а на G3 карциномите при ВР ($p=0.013$, 95% CI: 2.10 – 20.25%, $X^2=6.08$). Освен това се установиха статистически по-лоши дългосрочни резултати в подгрупата на ниско диференцираните тумори ($p=0.006$).

На Таблица 4 е представено разпределението на венозните резекции по вид и локализация. Най-често е резецирана порталната вена ($n=62$, 51.2%). Най-голям брой от резекциите са сегментни ($n=59$, 48.8%), като при 46 случая (38.1%) е извършена директна венозна анастомоза, а при 13 (10.7%) е използван синтетичен или автоложен графт. Извършени са и седем (5.8%) венозни резекции, при които е използван перитонеален пач от лигаментум фалциформе хепатис (Снимка 2).

Мултивариабилният регресионен анализ на преживяемостта (Таблица 5, Фигура 3) установи сигнификантност при СА 19-9 >500 (HR 2.78; $p=0.001$), R1 (HR 2.11; $p=0.025$) и реоперацията (HR 2.35; $p=0.002$), които се явяват неблагоприятни прогностични фактори в групата на ВР.

На Фигура 4 са представени корижираните криви на преживяемост при трите показателя. От друга страна мултивариабилна значимост не се установи спрямо възраст, пол, тип на венозна резекция, големина на тумора, следоперативен престой и ПОПФ.

ОБСЪЖДАНЕ

С напредване на хирургичните техники, съдовата инвазия вече не е контраиндикация за извършване на радикална оперативна интервенция [42]. В опитни ръце, венозната резекция и реконструкция се превърна в стандартна процедура [43]. Решението дали да се прибегне до нея зависи най-вече от предоперативната мултидисциплинарна оценка. Все още няма единно становище, което да препоръчва инициалната хирургия или неoadювантния подход.

Редица серии не демонстрират сигнификантност спрямо преживяемостта [7,8,11,33,44–46]. Други автори посочват по-лоши дългосрочни резултати при венозните резекции, като го отдават на агресивната туморна биология [47–49]. В нашата серия също се наблюдава сигнификантна разлика при общата преживяемост в полза на ПДР. Въпреки това установихме малък размер на ефекта между двете групи ($r=0.42$). Това на практика показва ограничена клинична значимост на корелацията. При 1-, 3- и 5-годишната преживяемост също се наблюдава сигнификантност в полза на ПДР. При сравняване на дългосрочните резултати между ПДР, ВР и ПП установихме, че палиативните процедури са със сигнификантно по-лоша преживяемост спрямо съдовите резекции ($p<0.0001$). Подобна закономерност се установява и от други серии [11,50,51]. Това ни дава основание да заключим, че

Таблица 4. Разпределение на венозните резекции.

Вид на венозната резекция	Тангенциални n=55 (45.4%)	Сегментни n=59 (48.8%)		Перитонеален пач N = 7 (5.8%)	Общо
		Т-Т анастомоза n=46 (38.1%)	Графт n=13 (10.7%)		
ПВ	31 (25.6%)	23 (19.0%)	6 (4.9%)	2 (1.7%)	62 (51.2%)
ГМВ	20 (16.5%)	14 (11.6%)	3 (2.5%)	1 (0.8%)	38 (31.4%)
Конфлуенс	4 (3.3%)	9 (7.4%)	4 (3.3%)	4 (3.3%)	21 (17.4%)

извършването на венозна резекция при ГРТ е оправдано с цел постигането на по-добра преживяемост при пациенти, които в противен случай ще бъдат оценени като неоперабилни и палиативни.

Наблюдаваме по-висока 30- и 90-дневната смъртност в групата на ВР. Това се докладва и от метаанализ на Peng [52]. От друга страна, при съпоставяне на 30-дневния морталитет след 2014 година не установяваме статистическа значимост. Това съвпада с модифициране и въвеждане в клиниката на собствена техника при панкреатичната анастомоза [53].

Не установихме сигнификантност при значимите постоперативни усложнения. Подобна корелация се наблюдава при редица други проучвания [7,8,10,11,42,54,55]. От друга страна, при субгруповия анализ се установи по-висок процент на кървене и реоперация в групата на ВР. Те се явяват независими, неблагоприятни прогностични фактори за преживяемостта. Наблюдаваме повишен процент на септични усложнения при съдовите резекции, което отдаваме на големия хирургичен обем. Не е налична сигнификантност при сравняване на ПОПФ и ПОБФ между двете групи. Peng установява повишена честота на ПОБФ при венозните резекции като се предполага, че това се дължи на нарушено кръвоснабдяване на хепатодуоденалния лигамент [52]. Въпреки че много серии докладват съпоставими усложнения, други посочват, че морбидността при съдовите резекции е повишена [48,49,56,57]. Не установихме статистическа зависимост спрямо вида на резекцията и наличните постоперативни усложнения дори и в случаите на реконструкция със синтетичен графт ($p>0.05$).

При хемотрансфузиите наблюдаваме по-голяма честота в групата на ВР. Това се дължи на по-голямата честота на реоперациите и постоперативното кървене. В серията си Ravikumar посочва, че една от най-честите компликации е нуждата от хемотрансфузия в ранния следоперативен период [11].

От гледна точка на вида на панкреатичните резекции, при ПДР са по-чести пилоросъхраняващите процедури, докато при ВР са извършени повече тотални панкреатектомии. Предполагаме, че този факт се дължи на екстензивните резекции при ВР поради локализацията на карцинома, както и на по-големия размер на туморите в тази група.

Средният болничен престой е почти ден (0.9) по-продължителен при ВР, отколкото при ПДР, като съответно не се установява статистическа значимост. Подобна корелация е докладвана и от други автори [11]. Peng, от друга страна, съобщава, че при съдовите резекции се наблюдава по-продължителен болничен престой [52].

При ВР отчитаме по-голям среден размер на туморите с 3 мм. Въпреки че тази стойност е пренебрежително малка, при статистическия анализ се установи сигнификантност. Ravikumar също съобщава, че средната големина на карциномите при венозните резекции е по-голяма от тази при стандартните [1]. Опоненти на съдовите резекции изказват мнение, че ГРТ имат по-лоша прогноза, поради големината и съдовата инвазия [54]. Освен това, липсата на патологични различия предполага, че венозната инвазия се дължи на топографски фактори, а не на туморна агресивност [57]. Относно лимфния статус не установихме сигнификантна разлика, докато при перинеуралния отдаваме статистическата значимост на лимитиращи патоанатомични фактори. При степента на диференциация наблюдаваме корелация. G1 карциномите се срещат по-често при ПДР, докато за ВР е характерно по-голяма честота на G3 туморите. Michalski посочва, че G1/G2 пациенти претърпели съдова резекция преживяват по-дълго от тези с G3 [58]. Същата корелация установи и нашето проучване. При ВР се наблюдава по-голям процент на R0 резекциите отколкото при ПДР. Спрямо R1 резекци-

Таблица 5. Мултивариабилен регресионен анализ на Cox

Dependent: Surv(mytime, myoutcome)		all	HR (univariable)	HR (multivariable)
Gender	male	68 (56.2)	-	-
	female	53 (43.8)	1.33 (0.91-1.95, p=0.140)	0.93 (0.59-1.45, p=0.737)
Age	<70-y	101 (83.5)	-	-
	>70-y	20 (16.5)	1.00 (0.59-1.71, p=0.985)	0.47 (0.21-1.03, p=0.060)
CA.19.9	< 500	60 (49.6)	-	-
	> 500	19 (15.7)	2.00 (1.17-3.41, p=0.011)	2.78 (1.49-5.17, p=0.001)
	Missing	42 (34.7)	1.18 (0.77-1.79, p=0.448)	1.16 (0.72-1.89, p=0.536)
Type.of.VR	Tangential	56 (46.3)	-	-
	Patch	7 (5.8)	1.64 (0.70-3.84, p=0.259)	1.03 (0.39-2.73, p=0.950)
	Anastomosis	48 (39.7)	1.51 (1.00-2.27, p=0.051)	1.49 (0.95-2.33, p=0.082)
	Graft	10 (8.3)	1.19 (0.60-2.36, p=0.618)	1.01 (0.48-2.14, p=0.970)
Tumor.size.over.3.cm	< 3 cm	37 (30.6)	-	-
	> 3 cm	84 (69.4)	0.93 (0.62-1.40, p=0.745)	0.67 (0.35-1.29, p=0.234)
Resection.margin	R0	107 (88.4)	-	-
	R1	14 (11.6)	1.10 (0.63-1.94, p=0.729)	2.11 (1.10-4.04, p=0.025)
Postop.stay.over.12	<12	67 (55.4)	-	-
	>12	54 (44.6)	1.17 (0.80-1.70, p=0.429)	1.34 (0.76-2.37, p=0.312)
POPF	no	112 (92.6)	-	-
	yes	9 (7.4)	0.69 (0.32-1.50, p=0.346)	0.58 (0.23-1.48, p=0.255)
Reoperation	no	92 (76.0)	-	-
	yes	29 (24.0)	1.78 (1.15-2.76, p=0.010)	2.35 (1.38-3.99, p=0.002)
Age.overall	Mean (SD)	61.0 (8.8)	1.02 (1.00-1.04, p=0.072)	1.04 (1.01-1.07, p=0.013)
Tumor.size.cm	Mean (SD)	3.4 (1.2)	1.12 (0.94-1.33, p=0.208)	1.18 (0.91-1.52, p=0.206)
Postop.stay	Mean (SD)	14.2 (7.2)	1.01 (0.98-1.04, p=0.613)	0.99 (0.94-1.04, p=0.744)

(Gender – пол; Age – възраст, над и под 70 години; CA 19-9 – над и под 500; Type of VR – вид на венозната резекция; Tumor size over 3 cm – големина на тумора над и под 3 см; Resection margin – резекционни линии; Postop. stay over 12 – следоперативен престой над и под 12 дни; POPF – постоперативна панкреатична фистула; Reoperation – реоперация; Age overall – средна възраст; Tumor size cm – средни размери на туморите; Postop. stay – среден следоперативен престой.

ите между двете групи не се установи статистическа значимост. Peng посочва, че R0 резекциите са по-чести при стандартните процедури [52], докато Ravikumag докладва обратна корелация [11]. Освен това установихме, че R0 се свързва с по-добра преживяемост в сравнение с R1. Carrere потвърждава, че основен прогностичен фактор е постигането на R0 резекция, поради което засягането на ПМВО не е контраиндикация за панкреатодуоденална резекция [59]. Други серии също посочват R0 резекцията като благоприятен прогностичен показател спрямо преживяемостта [60,61]. От друга страна, публикации от последната декада демонстрираха, че R1 статусът не е от значение спрямо дългосрочните резултати [46,62]. Според различните автори, наличието на реална съдова инвазия се установява между 21% и 70% от пациентите [59,63]. В нашата серия при 43.2% е установена реална инфилтрация на венозната стена. При сравняване на преживяемостта между V+ и V- не установихме сигнификантна разлика, като подобни данни са докладвани в други серии [54,64,65]. Nakagohri посочва, че липсата на съдова инфилтрация се асоциира с по-добра преживяемост [66], докато Mierke установява, че V+пациентите имат по-голяма честота на метакронните чернодробни метастази [67].

Обобщено, при VR установихме по-лоши дългосрочни резултати сравнени с ПДР. Въпреки това, поради малкия размер на ефекта, корелацията при месечната преживяемост е с ниска клинична значимост. Освен това, при анализа на дългосрочните резултати между ПДР, VR и ПП се установи, че съдовите резекции имат по-лоша преживяемост спрямо стандартните процедури, но сигнификат-

но по-добра от палиативните. Наблюдава се по-голям морталитет в групата на ВР до 2015 година, докато след това 30-дневната смъртност е еквивалентна. Общият процент на значимите усложнения при двете групи е сравним, като субгрупово при ВР се наблюдава по-висока честота на кървене и ре-операция. Те се явяват неблагоприятни прогностични фактори. Като следствие на това се наблюдава и по-висок процент на хемотрансфузиите при венозните резекции. Размерът на туморите при ВР е статистически по-голям от този при стандартите процедури. При ВР се наблюдава по-голям процент на G3 карциномите, които се асоциират и с по-лоша прогноза. R0 резекциите се постигат по-често в групата на ВР, като те се свързват с по-добри дългосрочни резултати. Спрямо съдовата инфилтрация не се наблюдава значимост за преживяемостта. Мултивариабилно се установи, че СА 19-9>500, R1 и реоперацията се явяват рискови фактори с HR>2.

Недостатъците на проучването се състоят в това, че то е изцяло ретроспективно. Освен това, не беше възможно дългосрочното проследяването на пациентите във връзка с качеството им на живот и периода свободен от рецидив. Друг недостатък е невъзможността за определяне на резекционния, лимфния, съдовия и перинеуралния статус в определен процент от случаите при патологичното изследване. Освен това, не са използвани еднакви критерии при определянето на резекционните линии. Допускаме също така, че е възможно нулевата хипотеза да бъде грешна (II. Тип грешка).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Венозните резекции при карцином на панкреаса са голямо предизвикателство за всеки хирургичен екип. До тях трябва да се пристъпва след мултидисциплинарно обсъждане и селекция, като се сравнят ползите и рисковете за всеки един пациент. При венозните сравнени със стандартните резекции се наблюдават по-лоши дългосрочни при еквивалентни краткосрочни резултати. Въпреки това, те имат по-добра преживяемост от палиативните процедури. От това може да заключим, че в опитни ръце венозната резекция и реконструкция при панкреатодуоденектомия за карцином на главата на панкреаса е надеждна и сигурна процедура за постигане на R0, когато се прилага от опитен екип във високообемнен център.

БЛАГОДАРНОСТ

Искаме да изкажем най-искрената си благодарност към Антония Наплатанова и Иван Недялков за безценната помощ, която ни оказаха при обработката на дългосрочните резултати!

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Neuzillet C, Gaujoux S, Williet N, Bachet JB, Baugeon L, Colson Durand L, et al. Pancreatic cancer: French clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (SNFGE, FFCD, GERCOR, UNICANCER, SFCD, SFED, SFRO, ACHBT, AFC). Digestive and Liver Disease. 2018.
2. Rahib L, Smith BD, Aizenberg R, Rosenzweig AB, Fleshman JM, Matrisian LM. Projecting cancer incidence and deaths to 2030: The unexpected burden of thyroid, liver, and pancreas cancers in the united states. Cancer Research. 2014.
3. Illuminati G, Carboni F, Lorusso R, D'Urso A, Cescanei G, Papaspyropoulos V, et al. Results of a pancreatotomy with a limited venous resection for pancreatic cancer. Surg Today. 2008;
4. Moore GE, Sako Y, Thomas LB. Radical pancreatoduodenectomy with resection and reanastomosis of the superior mesenteric vein. Surgery. 1951;
5. Asada S, Itava H, Nakamura K, Isohashi T, Masuoka S. Radical Pancreatoduodenectomy and Portal Vein Resection: Report of Two Successful Cases With Transplantation of Portal Vein. Arch Surg. 1963;
6. Fortner JG. Regional resection of cancer of the pancreas: A new surgical approach. Surgery. 1973;
7. Müller SA, Hartel M, Mehrabi A, Welsch T, Martin DJ, Hinz U, et al. Vascular resection in pancreatic cancer surgery: Survival determinants. J Gastrointest Surg. 2009;
8. Kim PTW, Wei AC, Atenafu EG, Cavallucci D, Cleary SP, Moulton CA, et al. Planned versus unplanned portal vein resections during pancreaticoduodenectomy for adenocarcinoma. Br J Surg. 2013;
9. Siriwardana HPP, Siriwardana AK. Systematic review of outcome of synchronous portal-superior mesenteric vein resection during pancreatotomy for cancer. British Journal of Surgery. 2006.

10. Zhou Y, Zhang Z, Liu Y, Li B, Xu D. Pancreatectomy combined with superior mesenteric vein-portal vein resection for pancreatic cancer: A meta-analysis. *World J Surg.* 2012;
11. Ravikumar R, Sabin C, Hilal MA, Bramhall S, White S, Wigmore S, et al. Portal vein resection in borderline resectable pancreatic cancer: A United Kingdom multicenter study. *J Am Coll Surg.* 2014;
12. Worni M, Castleberry AW, Clary BM, Gloor B, Carvalho E, Jacobs DO, et al. Concomitant vascular reconstruction during pancreatectomy for malignant disease: A propensity score-adjusted, population-based trend analysis involving 10 06 patients. *JAMA Surg [Internet].* 2013 Apr [cited 2021 Apr 12];148(4):331–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23715922/>
13. Zwart ES, Yilmaz BS, Halimi A, Ahola R, Kurlinkus B, Laukkarinen J, et al. Venous resection for pancreatic cancer, a safe and feasible option? A systematic review and meta-analysis. *Pancreatology [Internet].* 2022 [cited 2023 Jul 3];22(6). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35697587/>
14. Bockhorn M, Uzunoglu FG, Adham M, Imrie C, Milicevic M, Sandberg AA, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: A consensus statement by the International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS). *Surg (United States).* 2014;
15. Tempero MA, Malafa MP, Al-Hawary M, Asbun H, Bain A, Behrman SW, et al. Pancreatic adenocarcinoma, version 2.2017: Clinical practice guidelines in Oncology. *JNCCN Journal of the National Comprehensive Cancer Network.* 2017.
16. Beltrame V, Gruppo M, Pedrazzoli S, Merigliano S, Pastorelli D, Sperti C. Mesenteric-portal vein resection during pancreatectomy for pancreatic cancer. *Gastroenterol Res Pract.* 2015;
17. Soriano A, Castells A, Ayuso C, Ayuso JR, De Caralt MT, Ginès MÀ, et al. Preoperative Staging and Tumor Resectability Assessment of Pancreatic Cancer: Prospective Study Comparing Endoscopic Ultrasonography, Helical Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, and Angiography. *Am J Gastroenterol.* 2004;
18. Younan G, Tsai S, Evans DB, Christians KK. Techniques of Vascular Resection and Reconstruction in Pancreatic Cancer. *Surg Clin North Am [Internet].* 2016 Dec 1 [cited 2023 Jun 26];96(6):1351–70. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27865282/>
19. Bang S, Chung HW, Park SW, Chung JB, Yun M, Lee JD, et al. The clinical usefulness of 18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the differential diagnosis, staging, and response evaluation after concurrent chemoradiotherapy for pancreatic cancer. *J Clin Gastroenterol.* 2006;
20. Habermehl D, Kessel K, Welzel T, Hof H, Abdollahi A, Bergmann F, et al. Neoadjuvant chemoradiation with Gemcitabine for locally advanced pancreatic cancer. *Radiat Oncol.* 2012;
21. Varadhachary GR, Tamm EP, Abbruzzese JL, Xiong HQ, Crane CH, Wang H, et al. Borderline resectable pancreatic cancer: Definitions, management, and role of preoperative therapy. *Annals of Surgical Oncology.* 2006.
22. Callery MP, Chang KJ, Fishman EK, Talamonti MS, William Traverso L, Linehan DC. Pretreatment assessment of resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Expert consensus statement. In: *Annals of Surgical Oncology.* 2009.
23. Hackert T, Kaiser J, Cancer MBT for P, 2017 undefined. Pancreaticoduodenectomy with Portal Vein Resection. Springer [Internet]. [cited 2022 Jul 19]; Available from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-2486-3_8
24. Dokmak S, Aussilhou B, Sauvanet A, Nagarajan G, Farges O, Belghiti J. Parietal peritoneum as an autologous substitute for venous reconstruction in hepatopancreatobiliary surgery. *Ann Surg.* 2015;
25. Fogliati A, Fiorentini G, Alva-Ruiz R, Abdelrahman AM, Zirona A, Lynch IT, et al. Technical Outcomes of Porto-Mesenteric Venous Reconstruction in Pancreatic Resection Using Autologous Left Renal Vein Graft as Conduit. *J Am Coll Surg [Internet].* 2023 Jul 15 [cited 2023 Jun 26];237(1):58–67. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37158471/>
26. Yoshioka M, Uchinami H, Watanabe G, Iida M, Nakagawa Y, Miyazawa H, et al. Domino Reconstruction of the Portal Vein Using the External Iliac Vein and an ePTFE Graft in Pancreatic Surgery. *J Gastrointest Surg.* 2017;
27. Weitz J, Kienle P, Schmidt J, Friess H, Büchler MW. Portal Vein Resection for Advanced Pancreatic Head Cancer. *J Am Coll Surg.* 2007;
28. Hackert T, Schneider L, Büchler MW. Current state of vascular resections in pancreatic cancer surgery. *Gastroenterology Research and Practice.* 2015.
29. Dua MM, Tran TB, Klausner J, Hwa KJ, Poultsides GA, Norton JA, et al. Pancreatectomy with vein reconstruction: Technique matters. In: *HPB.* 2015.
30. Glebova NO, Hicks CW, Piazza KM, Abularrage CJ, Cameron AM, Schulick RD, et al. Technical risk factors for portal vein reconstruction thrombosis in pancreatic resection. In: *Journal of Vascular Surgery.* 2015.
31. Hackert T, Strobel O, Michalski CW, Mihaljevic AL, Mehrabi A, Müller-Stich B, et al. The TRIANGLE operation - radical surgery after neoadjuvant treatment for advanced pancreatic cancer: a single arm observational study. *HPB (Oxford) [Internet].* 2017 Nov 1 [cited 2023 Jul 1];19(11):1001–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28838632/>

32. Settmacher U, Langrehr JM, Husmann I, Eisele R, Bahra M, Heise M, et al. Reconstruction of visceral arteries with homografts in excision of the pancreas. *Chirurg*. 2004;
33. Martin RCG, Scoggins CR, Egnatashvili V, Staley CA, McMasters KM, Kooby DA. Arterial and venous resection for pancreatic adenocarcinoma operative and long-term outcomes. *Arch Surg*. 2009;
34. Jegatheeswaran S, Baltatzis M, Jamdar S, Siriwardena AK. Superior mesenteric artery (SMA) resection during pancreatectomy for malignant disease of the pancreas: a systematic review. *HPB*. 2017.
35. Horton KM, Fishman EK. Multidetector CT angiography of pancreatic carcinoma: Part I, evaluation of arterial involvement. *Am J Roentgenol*. 2002;
36. Mollberg N, Rahbari NN, Koch M, Hartwig W, Hoeger Y, Büchler MW, et al. Arterial resection during pancreatectomy for pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis. *Annals of Surgery*. 2011.
37. Bockhorn M, Burdelski C, Bogoevski D, Sgourakis G, Yekebas EF, Izbicki JR. Arterial en bloc resection for pancreatic carcinoma. *Br J Surg*. 2011;
38. Bachellier P, Rosso E, Lucescu I, Oussoultzoglou E, Tracey J, Pessaux P, et al. Is the need for an arterial resection a contraindication to pancreatic resection for locally advanced pancreatic adenocarcinoma? a case-matched controlled study. *J Surg Oncol*. 2011;
39. Weitz J, Rahbari N, Koch M, Büchler MW. The "Artery First" Approach for Resection of Pancreatic Head Cancer. *J Am Coll Surg*. 2010;
40. Habib JR, Kinny-Köster B, van Oosten F, Javed AA, Cameron JL, Laffaro KJ, et al. Periadventitial dissection of the superior mesenteric artery for locally advanced pancreatic cancer: Surgical planning with the "halo sign" and "string sign." *Surgery [Internet]*. 2021 May 1 [cited 2023 Jun 27];169(5):1026–31. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33036782/>
41. Diener MK, Mihaljevic AL, Strobel O, Loos M, Schmidt T, Schneider M, et al. Periarterial divestment in pancreatic cancer surgery. *Surgery [Internet]*. 2021 May 1 [cited 2023 Jun 27];169(5):1019–25. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33032819/>
42. Luketina RR, Hackert T, Büchler MW. Vascular Resection in Pancreatic Cancer. *Indian J Surg*. 2015;
43. Hackert T, Büchler MW, Werner J. Current state of surgical management of pancreatic cancer. *Cancers*. 2011.
44. Chu CK, Farnell MB, Nguyen JH, Stauffer JA, Kooby DA, Sclabas GM, et al. Prosthetic graft reconstruction after portal vein resection in pancreaticoduodenectomy: A multicenter analysis. *J Am Coll Surg*. 2010;
45. Murakami Y, Sato S, Motoi F, Sho M, Kawai M, Matsumoto I, et al. Portal or superior mesenteric vein resection in pancreaticoduodenectomy for pancreatic head carcinoma. *Br J Surg*. 2015;
46. Jahromi AH, Jafarimehr E, Dabbous HM, Chu Q, D'Agostino H, Shi R, et al. Curative resection of pancreatic adenocarcinoma with major venous resection/repair is safe procedure but will not improve survival. *J Pancreas*. 2014;
47. Wang F, Gill AJ, Neale M, Puttaswamy V, Ganandha S, Pavlakis N, et al. Adverse tumor biology associated with mesenterico-portal vein resection influences survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma. *Ann Surg Oncol*. 2014;
48. Castleberry AW, White RR, De La Fuente SG, Clary BM, Blazer DG, McCann RL, et al. The impact of vascular resection on early postoperative outcomes after pancreaticoduodenectomy: An analysis of the American college of surgeons national surgical quality improvement program database. *Ann Surg Oncol*. 2012;
49. Kantor O, Talamonti MS, Stocker SJ, Wang CH, Winchester DJ, Bentrem DJ, et al. A Graded Evaluation of Outcomes Following Pancreaticoduodenectomy with Major Vascular Resection in Pancreatic Cancer. *J Gastrointest Surg*. 2016;
50. Gao G, Gong B, Shen W. Meta-analysis of the additional value of integrated 18FDG PET-CT for tumor distant metastasis staging: Comparison with 18FDG PET alone and CT alone. *Surg Oncol*. 2013;22(3):195–200.
51. Boggi U, Del Chiaro M, Croce C, Vistoli F, Signori S, Moretto C, et al. Prognostic implications of tumor invasion or adhesion to peripancreatic vessels in resected pancreatic cancer. *Surgery*. 2009;
52. Peng C, Zhou D, Meng L, Cao Y, Zhang H, Pan Z, et al. The value of combined vein resection in pancreaticoduodenectomy for pancreatic head carcinoma: A meta-Analysis. *BMC Surg*. 2019;
53. Vladov N, Takorov I, Iakova M, Vasilevski I, Mihaylov V, Lukanova T, et al. Pancreatico-duodenectomy with modified double layer T-L pancreato-jejunostomy. *HPB [Internet]*. 2018 Sep 1 [cited 2023 Jun 27];20:S668. Available from: <http://www.hpbonline.org/article/S1365182X18336980/fulltext>
54. Ouaisi M, Hubert C, Verhelst R, Astarci P, Sempoux C, Jouret-Mourin A, et al. Vascular reconstruction during pancreaticoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreas improves resectability but does not achieve cure. *World J Surg*. 2010;
55. Kulemann B, Hoepfner J, Wittel U, Glatz T, Keck T, Wellner UF, et al. Perioperative and Long-Term Outcome after Standard Pancreaticoduodenectomy, Additional Portal Vein and Multivisceral Resection for Pancreatic Head Cancer. *J Gastrointest Surg*. 2015;
56. Worni M, Castleberry AW, Clary BM, Gloor B, Carvalho E, Jacobs DO, et al. Concomitant vascular reconstruction during pancreatectomy for malignant disease: A propensity score-adjusted, population-

- based trend analysis involving 10 206 patients. *JAMA Surg.* 2013;
57. Banz VM, Croagh D, Coldham C, Tanière P, Buckels J, Isaac J, et al. Factors influencing outcome in patients undergoing portal vein resection for adenocarcinoma of the pancreas. *Eur J Surg Oncol.* 2012;
 58. Michalski CW, Kong B, Jäger C, Kloe S, Beier B, Braren R, et al. Outcomes of resections for pancreatic adenocarcinoma with suspected venous involvement: A single center experience. *BMC Surg.* 2015;
 59. Carrère N, Sauvanet A, Goere D, Kianmanesh R, Vullierme MP, Couvelard A, et al. Pancreaticoduodenectomy with mesentericoportal vein resection for adenocarcinoma of the pancreatic head. In: *World Journal of Surgery.* 2006.
 60. Jain S, Sacchi M, Vrachnos P, Lygidakis NJ. Carcinoma of the pancreas with portal vein involvement - Our experience with a modified technique of resection. *Hepatogastroenterology.* 2005;
 61. Schniewind B, Bestmann B, Kurdow R, Tepel J, Henne-Bruns D, Faendrich F, et al. Bypass surgery versus palliative pancreaticoduodenectomy in patients with advanced ductal adenocarcinoma of the pancreatic head, with an emphasis on quality of life analyses. *Ann Surg Oncol.* 2006;
 62. Flis V, Potrc S, Kobilica N, Ivanecz A. Pancreaticoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreatic head with venous resection. *Radiol Oncol.* 2016;
 63. Aktekin A, Küçük M, Odabasi M, Muftuoglu T, Gürleyik G, Özkara S, et al. The importance of invasion and resection of superior mesenteric and portal veins in adenocarcinoma of the pancreas. *Hepatogastroenterology.* 2013;
 64. Yekebas EF, Bogoevski D, Cataldegirmen G, Kunze C, Marx A, Vashist YK, et al. En bloc vascular resection for locally advanced pancreatic malignancies infiltrating major blood vessels: Perioperative outcome and long-term survival in 136 patients. *Ann Surg.* 2008;
 65. Müller SA, Hartel M, Mehrabi A, Welsch T, Martin DJ, Hinz U, et al. Vascular resection in pancreatic cancer surgery: Survival determinants. *J Gastrointest Surg* [Internet]. 2009 Apr [cited 2021 Apr 12];13(4):784–92. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19137380/>
 66. Nakagohri T, Kinoshita T, Konishi M, Inoue K, Takahashi S. Survival benefits of portal vein resection for pancreatic cancer. *Am J Surg.* 2003;
 67. Mierke F, Hempel S, Distler M, Aust DE, Saeger HD, Weitz J, et al. Impact of Portal Vein Involvement from Pancreatic Cancer on Metastatic Pattern After Surgical Resection. *Ann Surg Oncol.* 2016;

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Цветан Тричков
 Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия
 и трансплантология
 Военномедицинска Академия
 Ул. „Св. Георги Софийски“ 3, ет.14
 гр. София 1606
 Телефон: 0886501510
 E-mail: cvetantrichkov@gmail.com

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Tsvetan Trichkov
 Clinic of HPB and Transplant Surgery
 Military Medical Academy
 3 "Sv. Georgi Sofiyski" Str., floor 14
 1606 Sofia, Bulgaria
 Phone: 0886501510
 E-mail: cvetantrichkov@gmail.com